

PIRIMQUL QODIROVNING “UCH ILDIZ” ROMANIDA TALABALAR OBRAZI

Botirova Anaxon Dilmurod qizi

Urganch davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Pirimqul Qodirov qalamiga mansub roman “Uch ildiz” asaridagi talabalar obrazlarining o‘ziga xos xususiyatlari tahlillar asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy obraz, roman, qahramon, ruhiy holat, obraz.

Badiiy obraz badiiy adabiyotda insonning alohida shaxs qiyofasida yaratilgan, ayni paytda, badiiy umumlashma xususiyatiga va hissiy ta’sir kuchiga ega bo‘lgan suratidir. O‘zbek adabiyotshunosligida obraz atamasiga ko‘plab ta’riflarni uchratishimiz mumkin. Adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov “Badiiylik asoslari va mezonlari” asarida shunday ta’kidlaydi: “...badiiylikning mohiyatini voqelikni obrazlar vositasida in’ikos ettirish tashkil etadi”⁶⁵. Demak, badiiy obraz badiiy asarda bo‘layotgan voqea-hodisalarni kitobxonga ta’sirliroq va ishonarliroq tarzda yetkazib bera oladi.

O‘zbek adabiyotida talabalar obrazi yoritilgan asarlar talaygina. Shulardan biri 1958-yilda yozilgan “Uch ildiz” romanidir. “Uch ildiz” universitet talabalari mavzusiga bag‘ishlab yozilgan dastlabki o‘zbek romanlaridan hisoblanadi. Shaxsga sig‘inish davri ta’sirida 50-yillarda oliy o‘quv yurtlarida ildiz otgan mansabparastlik, soxtalik, dabdababozlik, haqiqatdan ko‘z yumib, rostgo‘y olimlarni beobro‘ qilish singari illatlarni fosh etish, ilm fidoyilari bilan “soxta olimlar” o‘rtasidagi ziddiyatni ochib berish, adolatli, haqgo‘y ziyolilarni hamda iste’dodli tolibi ilmlarni qo‘llab-quvvatlash – “Uch ildiz” romanining asosiy yo‘nalishini tashkil etadi.

Asarning bosh qahramoni Mahkam romanda eng katta yuk tashuvchi obraz hisoblanadi. Muallif qahramonni o‘ziga xos tarzda tasvirlaydi: Mahkamning tubsiz qora ko‘zlari chuqur ichki kechinmalarini unchalik bilintirmasdi, og‘ir tekkan narsalar ko‘nglining tubida cho‘kib yotar, yuzida esa doim kishini o‘ziga tortuvchi muloyimlik va dilkashlik aks etib turar edi. Mahkam yoshligidan qiyinchilikda katta bo‘lgan inson. Chunki

1.Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004. – B. 6.

uning bolaligi urush yillariga to'g'ri keladi. Urushning ikkinchi yili otasi armiyaga ketadi-yu, qo'lida hunari yo'q ona ikki bolasi bilan qoladi. Ammo shuncha qiyinchiliklarga qaramay u bilimli bo'lishga, hayotda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Voqealar davomida u nohaq tuhmatlar bilan fakultetdan haydalgan Abdurahmon Toshevning qizi Gavharga ko'ngil qo'yadi. O'z atrofida yuz berayotgan nizolarning guvohi bo'ladi. U Hakimov, Eshonboyev kabi adolatsiz domlarning haqiqiy maqsadini, ilmni noto'g'ri yo'lga sarflayotganini anglab yetadi. Xuddi shuningdek, mansabparast insonlar tomonidan yomon otliqqa chiqarilgan Akbarov, Toshev, Umarov singari o'qituvchilarning chin insonlar ekaniga ishonch hosil qiladi. Samimiylilik, e'tiqodga sadoqat, ilmga intilish, do'st-u yorlarga vafo, qiyinchiliklardan qo'rqmaslik – bularning barchasi – Mahkam qiyofasida mujassam. Asar nihoyasida u uchta ildiziga ham erishadi, ya'ni puxta bilim olib, salohiyatli kadr bo'lib yetishadi, muhabbat va ishonchga asoslangan oila quradi, farzandlar va nevaralar ko'radi va eng asosiysi haqiqiy komil shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Asarning yana bir ijobiy qahramonlaridan biri bu Mahkamning eng yaqin o'rtog'i Ochil hisoblanadi. Adib uning bolaligini quyidagicha tasvirlaydi; Ochil omochga bo'yi yetib-yetmay qo'sh haydagan, yoz oylarida otasiga qo'shilib o'roq o'rgan, tog'larda qo'y boqqan, umuman, maktabdan ortgan vaqtining ko'p qismini mehnatda o'tkazgan edi. U olti yasharligida onasi tog' ko'chkisining tagida qolib halok bo'lgandi. Uch yildan keyin otasi ikki bolali bevaga uylandi. Ikkinchi ona va uning bolalari Ochilga yomon ko'z bilan qarashmasa ham, har holda u begonasirar, sal narsani ko'ngliga olib o'ksir edi. Ochilning qalbida chuqur iz qoldirgan eng yaxshi his-tuyg'ular ham uydan tashqarida, dalada, otasi qo'y boqqan joylarda, xususan, maktabda paydo bo'lardi. Shu sababli ham yozuvchi Ochil obrazini yaratar ekan, bu yigit fe'l-atvorining shakllanish jarayonini amalga oshirishda ruhiyat tahlilidan keng foydalangan. Ochil talabalik yillari davomida boshidan juda ko'p yaxshi va yomon voqealarni kechiradi. Muhabbatda goh mag'lub bo'ladi, goh g'olib keladi. Uning yana bir qobiliyati tarixchi bo'la turib, adabiyotga, she'riyatga oshnoligi edi. Bunga sababchi inson esa Zamira – uning butun vujudini egallagan qiz edi. Ochil bir she'rida uni shunday tasvirlaydi;

Ko'klam yomg'irining bir tomchisini

Ko'm-ko'k barg o'ziga qilgandi sirg'a.

Oydinda tovlanar, tong yeli uni
Tinmay tebratadi barg bilan birga.

Lekin oftob chiqib qizdirgan sari
Bug'lanib oxiri yo'q bo'ldi tomchi.
Sen ham shu bargdagi tomchi singari
Hamroh bo'lolmading, go'zal o'tkinchi!⁶⁶

Asar so'ngida Ochil ham xuddi Mahkam kabi baxtli hayotga erishadi. O'zi orzu qilgan kasbning egasi bo'ladi. Chin muhabbati Zamira bilan birgalikda farzandlar ko'radi, nevarali bo'ladi.

Romandagi Zokir Mannonov obrazini salbiy qahramonlar qatoriga kiritishimiz mumkin. Chunki u Hakimov, Eshonboyev singari nopok, amalparast insonlarning soyasida yuradi, ulardek bo'lishga harakat qiladi, ularning qing'ir ishlariga sherik bo'ladi. Buni quyidagi parcha orqali asoslashimiz mumkin; "Katta arava qaysi yo'ldan yursa, kichigi ham o'sha yo'ldan yuradi. Zokirning kichik aravasi Hakimovning katta aravasi ortidan borayotibdi, shuning uchun Zokir ham Akbarovning qarshisidan chiqyapti. Mahkam o'z aravasini haqqoniyat yo'lidan olib bormoqchi bo'lib Zokirnikiga duch keldimi, demak, Hakimovning aravasi ham Mahkamning qarshisidan chiqib qolishi mumkin". Aynan mana shu yomon illatlari tufayli ham Zokir Mahkam va Ochil kabi baxtli hayot kechira olmaydi, oilaviy hayotda ham omadi chopmaydi, aniqrog'i, talabalik yillarida barpo etishi kerak bo'lgan uchta mustahkam ildizi tubanlikka yuz tutadi.

Muallif Pirmqul Qodirov so'zlari bilan aytganda: "Bu asarning asosiy qahramonlari – bizning avlodga mansub yoshlar, aniqrog'i, universitetimiz talabalari edi. Shu o'rinda bir oilaviy sirimizni ochishga to'g'ri keladi. Asardagi Mahkam va Ochil obrazlari orqali o'zimning hayotga qarashlarim, orzu-umidlarim o'z ifodasini topgan bo'lsa, Gavhar va Zamira obrazlarida menga baxt ato etgan umr yo'ldoshim Sofiyaxonning siymosi aks etgan. Romanda yosh shoir Ochil Samadov o'z domlasi Temur Akbarovga o'qib bergan she'rni 1950-yilni kutgan kechamizda kursdoshlarim davrasida o'qib bergan edim. Xullas, talabalik

⁶⁶. Qodirov P. Uch ildiz. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – B. 10.

davrimizda qalbdan kechgan tuyg'ular "Uch ildiz" romanida o'z aksini topgan, deb o'ylayman"⁶⁷.

Shuningdek, yozuvchi asarda talabalik davrida yoshlarda shakllanadigan ezguliklar va fazilatlar haqida bahs yuritarkan, mustahkam bilim olishni, faol fuqarolik malakasini kasb etishni, sevgi yo'lida adashmaslikni va to'g'ri qaror qabul qilishni inson hayotining uch asosiy ildizi deb ataydi. Ana shu fikr professor Akbarov tomonidan yoshlarga qarata aytiladi: "Studentlikda otadigan ildizlaringizdan birinchisi, albatta, bilim. Chunki sizlar bu yerda, avvalo, bilim deb yuribsizlar. Lekin bilimli kishining yana bir zo'r ildizi bo'lishi kerak. Bilasizlar, butun iste'dodini xalq uchun sarflagan ulug' odamlar o'zlarini grajdanin deb ataganlar. Studentlikda voyaga yetadigan yana bir ildiz mana shu ma'nodagi grajdanlik bo'lishi kerak. Shu ildizlarning biri o'qishda o'ssa, biri jamiyat uchun qilingan ishda o'sadi. Ildizlar bir daraxtga kelib birlashganday, bular ham hayotlaringizda birlashib, bir-biriga kirishib ketadi. Shu ildizlaringiz qanchalik chuqur bo'lsa, shunchalik shox yoya olasizlar, qanchalik mustahkam bo'lsa, yer yuzida shunchalik mahkam qad ko'tarib tura olasizlar"⁶⁸.

Romanning yana bir muhim jihati – talabalarga kitob o'qish, dars tayyorlash mas'uliyati va madaniyatini, hayotda munosib o'rnini topish yo'llarini o'rgatsa, o'qituvchilarga o'z ustida qanday ishlash, yosh ilm toliblari bilan qay tarzda munosabatda bo'lish borasida katta saboq beradi. Asarni qunt bilan mutolaa qilayotgan o'quvchi XX asr o'rtalarida yashagan avlodning bilim va saviyasi, ilm olishga intilishi, dunyoqarashi bilan o'z zamondoshlarini qiyoslab ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, romandagi Mahkam, Ochil kabi qahramonlar o'quvchida havas uyg'otsa, Zokir Mannonovdek obrazlar kishini sergak tortishga, ushbu talabalar singari hayot yo'llarida adashmaslikka undaydi. Bugungi kun talabalari ham asarning ijobiy fazilatlarga boy qahramonlaridek mehnat qilsalar, o'z ustida ishlasalar, hayotda mustahkam uch ildizga erishishlari mumkin. Bu asarning salohiyatli yoshlarni voyaga yetkazishdagi o'rni va ahamiyati kattaligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov P. Uch ildiz. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – B. 6.
2. Qodirov P. Uch ildiz. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – B. 394.

1. Sarimsoqov B. Badiylik asoslari va mezonlari. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2004.
2. Qodirov P. Uch ildiz. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1979.
3. To‘lqin E. Adabiyot uchqunlari. – Toshkent, 2018.

